

A esquizofrenia das “vozes do mercado” e das “mãos invisíveis” contra as vozes e as mãos dos trabalhadores

Edmar Roberto Prandini
Gestor Governamental
edmarrp@yahoo.com.br
Março de 2023

Nos meses recentemente passados, uma grande empresa varejista brasileira sofreu um abalo em sua história em função de “inconsistências contábeis” que se refletiram, como se sabe, na exposição de um altíssimo endividamento, na casa de várias dezenas de bilhões de reais. No contexto de uma forte concorrência com outras empresas varejistas nacionais e com o varejo eletrônico, inclusive da China, somado ao encarecimento do crédito, em função da acelerada elevação da taxa Selic, que reverbera sobre todos os créditos e financiamentos no país, a empresa viu-se forçada a recorrer à “recuperação judicial” para evitar ser destruída pela ação de alguns grandes bancos que lhe haviam fornecido linhas de crédito também bilionárias, agora lançadas como provisionamento (possíveis prejuízos) para evitar contaminar os balanços e os resultados destas próprias instituições bancárias. Ressalte-se que a empresa varejista possui outros milhares de credores com saldos a receber menores do que os dos bancos, mas que, somados, também causam estrago na capacidade da empresa funcionar, se forçada a antecipar os pagamentos ou se impedida de renovar os créditos para manter-se girando suas engrenagens. Surpreendeu a todos o fato de que as agências de classificação de risco e de auditoria não tivessem indicado anteriormente a existência dessas tais “inconsistências contábeis”. Repetiu-se, com tais agências de risco e de auditoria, de modo mais localizado e com menor irradiação, o mesmo que aconteceu na crise americana de 2008-2009, que afetou intensamente a economia de todo o mundo?

Por sua vez, o Banco Central (independente, como queria o “mercado”) também foi obrigado a vir a público para informar que os seus resultados precisavam ser corrigidos, porque uma contabilização errônea de valores havia provocado uma divulgação aparentemente mais positiva de valores que efetivamente não haviam se realizado.

Finalmente, há poucos dias, a divulgação dos números do PIB 2022 demonstraram que a economia brasileira veio desacelerando durante o ano de 2022, voltando ao negativo no último trimestre do ano, apesar dos volumosos e extraordinários estímulos financeiros do governo Bolsonaro, aprovados no Congresso às vésperas das eleições, em sua tentativa de impedir a vitória eleitoral de Lula, o que, obviamente, não se logrou realizar.

Todos estes elementos somados complementam-se com algumas vozes do “mercado” anunciando que aparentemente o país está às vésperas de uma crise de crédito, que tenderia a emperrar toda a economia, ao mesmo tempo em que, dizem, o governo Lula 3 (2023-2026) estaria orientando-se para rumos “heterodoxos” moldados por uma perspectiva de “Estado indutor” que seria, segundo aquelas “vozes do mercado”, um percurso errado, sufocando a “liberdade” dos “agentes econômicos”.

Desde a publicação do clássico de Adam Smith, A Riqueza das Nações, as tais demiúrgicas “mãos invisíveis” que seriam capazes de produzir “riqueza para as nações” não se entenderam com nenhuma proposta de igualdade social e econômica, nem dentro de nenhuma nação nem nas

relações internacionais. Apesar do acelerado incremento da produção mundial, movido pelas revoluções decorrentes das inovações tecnológicas, as “mãos invisíveis” sempre alinharam-se a “olhos cegos” e a “decisões injustas” e produziram concentração alarmante de riquezas, favorecendo alguns, enquanto pobreza para uma amplíssima maioria e devastação para grandes regiões do planeta.

Será, pois, que foram estas mesmas “mãos invisíveis”, estes mesmos “olhos cegos”, estas “decisões injustas” e estas mesmas tais “vozes do mercado” que contrataram as mesmas agências de classificação de risco e as mesmas empresas de auditoria que continuaram errando as contas por “inconsistências contábeis” que resultam em fraudes, prejuízos e crise social e ambiental planetária?

Confesso que, ao contrário dessa esquizofrenia de “mãos invisíveis” e de “vozes de mercado”, prefiro o que acusam de ser arcaísmo: as representações dos trabalhadores organizados em associações e sindicatos, reivindicando direitos trabalhistas, por exemplo; prefiro as passeatas democráticas ao invés dos “acampamentos bolsonaristas” clamando por intervenção militar e destruindo as sedes dos poderes em Brasília; prefiro a estabilidade do servidor público, inclusive da Receita Federal na alfândega, por exemplo, ao invés da “reforma administrativa” que amedrontará quem resista a deixar entrarem “presentes”, “jóias” e “colares” para o “acervo” particular da “primeira dama”, contra todas as normativas abandonadas se o “cliente” for “poderoso”.

É curiosa a inversão na narrativa histórica dessa linguagem “esquizofrênica” do “liberalismo” das “mãos invisíveis” e das “vozes do mercado”: enquanto esses preceitos dogmáticos e ortodoxos do “capitalismo liberal” que defendem a “livre flutuação dos preços” e da “moeda” tiveram sua certidão de nascimento datada do século XVIII, os “arcaísmos” do discurso dos direitos de cidadania, dos direitos humanos, dos direitos dos trabalhadores, dos direitos sociais e dos direitos ambientais, nasceram nos séculos XIX, XX e neste século. Aquela “esquizofrenia” nasceu antes, mas a chamam de “inovação”, “novidade”, “liberdade econômica”, enquanto o discurso dos direitos, que se articulou depois, é chamado de “velho” e “antiquado”. Vejam como a luta contra o racismo e contra o machismo continuam a ser novíssimas, com poucas décadas de nascimento como direitos no Brasil, nos Estados Unidos, na África do Sul ou na Índia.

Este é o contrassenso dos que querem opor-se à discussão das taxas de juros Selic que o novíssimo Governo Lula 2023-2026 está fazendo. Baixar os juros, melhorar os salários, estimular o crescimento do PIB nas áreas mais intensivas de mão de obra, para estimular o crescimento do emprego, ampliar as políticas sociais e as estratégias de redução das desigualdades, inclusive pela reforma do sistema de tributos sobre o consumo e a renda são a verdadeira economia política de que precisamos.

As vozes do mercado que devem ser ouvidas são as vozes dos pobres e não das agências de classificação de risco. Que 2023 entre na história como o ano em que ao menos a reforma tributária do consumo introduzindo um único sistema de IVA (imposto sobre o valor agregado), com uma única alíquota, seja aprovado em emenda constitucional, melhorando profundamente as condições de operacionalização cotidiana da atividade econômica no país inteiro, aumentando a transparência do sistema tributário e reduzindo as fraudes de “inconsistências contábeis” que, na maioria das vezes, acabam servindo muito bem aos “gatunos” das “mãos invisíveis”.